

REPORTE DE CASO

Preservación del perfil de emergencia en zona estética con pónico ovático inmediato a la exodoncia

Preservation of the Emergence Profile in the Aesthetic Zone with an Immediate Ovate Pontic after Extraction

Vinicio Aurelio Vega Valdiviezo¹, Aldo Frank Angulo Serrano², César Pomacóndor-Hernández³

¹ Cirujano dentista, Residente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
<https://orcid.org/0009-0002-5030-3707>

² Especialista en Rehabilitación Oral, Docente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://orcid.org/0000-0003-3443-2939>

³ Especialista en Rehabilitación Oral, Docente de Rehabilitación Oral, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <https://orcid.org/0000-0001-9951-4797>

Correspondencia:

drviniciovegag7@hotmail.com

Recibido: 30/05/2025

Aceptado: 27/06/2025

Publicado: 30/06/2025

RESUMEN

Para obtener un tratamiento exitoso en rehabilitación oral, es fundamental un enfoque multidisciplinario que garantice resultados funcionales y estéticos. La pérdida dentaria en el sector anterior afecta la apariencia del paciente y desencadena cambios en el reborde edéntulo, causando defectos óseos verticales, horizontales o mixtos y la pérdida de las papilas interdentes. La preservación de estas estructuras que rodean al diente después de una exodoncia representa un desafío clave, ya que son determinantes en la armonía de la sonrisa y en la integración con los dientes adyacentes. Una opción eficaz para sustituir un diente anterior es el uso de pónico ovático inmediatamente después de la exodoncia en una prótesis parcial fija, esto con el objetivo de disminuir el colapso de la cresta edéntula. Este reporte clínico expone un caso de rehabilitación integral mediante prótesis parcial fija anterior, en el cual se emplearon pónicos ováticos con el objetivo de conformar adecuadamente las papilas interdentes y optimizar la adaptación protésica a los tejidos blandos. Esta técnica no solo mejora la estética, sino que también facilita la integración funcional de la restauración, promoviendo una relación armónica con la mucosa circundante y contribuyendo a la salud periodontal del paciente a largo plazo.

Palabras clave: Diseño de prótesis dentales, Estética dental, Dentadura parcial fija, Encía

ABSTRACT

For successful oral rehabilitation, a multidisciplinary approach is essential to ensure functional and aesthetic results. Anterior tooth loss affects the patient's appearance and triggers changes in the edentulous ridge, causing vertical, horizontal, or mixed bone defects and the loss of interdental papillae. Preservation of these structures surrounding the tooth after extraction represents a key challenge, as they are crucial for smile harmony and integration with adjacent teeth. An effective option for replacing an anterior tooth is the use of an ovoid pontic immediately after extraction in a fixed partial prosthesis, with the aim of reducing the collapse of the edentulous ridge. This clinical report presents a case of comprehensive rehabilitation using an anterior fixed partial prosthesis, in which ovoid pontics were used to adequately shape the interdental papillae and optimize prosthetic adaptation to the soft tissues. This technique not only improves aesthetics but also facilitates the functional integration of the restoration, promoting a harmonious relationship with the surrounding mucosa and contributing to the patient's long-term periodontal health.

Keywords: Dental Prosthesis Design, Dental Aesthetics, Fixed Partial Denture, gingiva

INTRODUCCIÓN

La pérdida de dientes anteriores se debe a múltiples factores, como traumatismos, enfermedad periodontal, caries y malformaciones congénitas, generando un impacto negativo en los pacientes y provocando un defecto óseo en el reborde alveolar, tanto en dirección vertical como horizontal. Durante los primeros tres meses después de la pérdida dental, se ve afectada la pared ósea vestibular del alvéolo, lo que puede resultar hasta un 50% de pérdida de la misma.

Según estudios, la reducción vertical en la pared vestibular es de 1,24 mm después de seis meses, mientras que la pérdida de dimensión horizontal supera los 3,8 mm después de los seis a siete meses. Además, los tejidos blandos se ven comprometidos, la papila interdental retrocede después de la extracción. Por esta razón, la conformación y preservación de las mismas se vuelve un desafío para obtener resultados altamente estéticos¹⁻³.

En los años 80, Abrams empleó de forma experimental un pónico ovático con base redondeada y convexa en un injerto de tejido conectivo desepitelizado, posterior a una extracción reciente, para conformar y crear una relación estable entre el tejido blando y pónico. Esto, con el objetivo de evitar el colapso de la cresta edéntula, de tal manera que, a medida que el alvéolo cicatrizaba, los tejidos blandos se restablecían alrededor del pónico. Debido a esto, una alternativa rápida para sustituir un diente anterior es el uso de un pónico ovático en una prótesis parcial fija, ya que al conservar la altura normal del tejido blando y disminuir la pérdida ósea de la lámina de hueso, se protege el contorno de la encía. Además, permite obtener resultados aceptables desde el punto de vista estético, higiénico y de apariencia natural²⁻⁵.

Así, el manejo idóneo de los tejidos blandos en el margen gingival se inicia desde la extracción dental, siguiendo protocolos quirúrgicos como la extracción atraumática, con el fin de preservar la integridad del

tejido óseo remanente y optar por un abordaje sin colgajo para mantener el suministro de sangre a la pared alveolar ósea. El fundamento biológico para utilizar el pónico ovático inmediato se basa en el principio de sellado del alvéolo protésico, que permite la cicatrización de la herida por segunda intención gracias a la estabilización y protección del coágulo de fibrina a través de la inhibición del contacto otorgado por el pónico ovático del provisional. Histológicamente, cuando se inserta un pónico ovalado, liso y pulido de forma inmediata en un alvéolo post extracción, este estabiliza el coágulo de fibrina, actúa como una matriz de cámara para la formación del epitelio escamoso estratificado y sostiene mecánicamente el tejido blando^{4,6,7}.

Por esta razón, la experticia por parte del profesional debe tener en consideración una variedad de características como el tamaño, forma, color y ubicación del pónico, que permitirán obtener un perfil de emergencia adecuado que emerja de los tejidos blandos. De esta forma, un diseño adecuado de los pónicos contribuirá una buena salud bucal y mayor comodidad para el paciente. Dichos diseños deben ajustarse a necesidades oclusales y facilitar el control de la placa.

Así, debemos tener en cuenta que los pónicos requieren principios mecánicos, biológicos y estéticos para manejar el estrés y carga oclusal. Además, durante el proceso de colocación de un pónico se debe cumplir el objetivo de devolver la integridad estructural del arco dental, la cual se pierde al momento de la pérdida dental, produciéndose una realineación posterior del arco dental que resulta en un equilibrio inestable a largo plazo⁸⁻¹¹.

Actualmente, la información bibliográfica sobre la preservación del perfil de emergencia en zona estética mediante el uso de un pónico ovático inmediato tras una exodoncia a través de provisionales es escasa. Existe una gran variedad de diseños de pónicos, y en ocasiones, las condiciones económicas de los

pacientes los hacen optar por un enfoque distinto al implantológico. De esta manera, a través de la técnica de pónico ovático inmediato, se obtiene un enfoque mínimamente invasivo y preservador, considerando que la colocación de un implante podría requerir procedimientos más traumáticos y costosos para el paciente. Por esta razón, con el auge de nuevos materiales y técnicas de pónico inmediato, se pueden lograr resultados estéticos y funcionales, brindando

una opción inmediata y menos costosa para el paciente.

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es presentar un reporte de caso en el que se empleó la técnica de pónico ovático inmediato, cuyo propósito es guiar la cicatrización post exodoncia para preservar el perfil de emergencia y la papila adyacente a la exodoncia.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Anamnesis

Paciente de 72 años de sexo femenino acude al área de rehabilitación oral del Centro Universitario de Salud (CUS) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Perú), refiriendo su deseo de cambiar sus coronas antiguas. En cuanto a los antecedentes médicos, señala que en el año 2020 fue diagnosticada con hipertensión arterial, arritmia en el año 2022 y obstrucción carotídea izquierda del 30% en el año 2024. Además, refiere que se encuentra con tratamiento farmacológico. Adicionalmente, la paciente no refiere alergias. Como antecedente estomatológico, señala que en el año 2009 recibió tratamiento quirúrgico en las piezas anteriores y posteriores, tanto superiores como inferiores, así como tratamiento protésico con puentes de 3 y 4 piezas en metal porcelana. Además, indica que se cepilla dos veces al día y que no se ha realizado profilaxis dental en los últimos años.

Examen clínico

En el examen extraoral, se observaron características craneales braquicéfalas y un rostro dolicofacial. Se evidenció desproporción en los tercios faciales y una alteración en la dimensión vertical oclusal. En el análisis dentolabial, de perfil en sonrisa la posición del incisivo superior con respecto al labio inferior se encuentra detrás del límite mucoepitelial, y el promedio de dientes visibles es el central superior, lateral superior y canino superior. (Figura 1A-1C)

Figura 1. Fotografías extraorales iniciales (1A. En Sonrisa; 1B. En reposo; 1C. Sonrisa de perfil)

En el examen clínico intraoral se observaron puentes de metal-porcelana en los sectores anterior y posterior, con falta de sellado y múltiples restauraciones defectuosas con filtración marginal. A nivel de los tejidos blandos, se evidenció cálculo, placa bacteriana localizada, sangrado en el sector anteroinferior y ausencia de encía queratinizada en los espacios edéntulos. (Figura 2A-2C)

En la arcada superior se observó edentulismo parcial, correspondiente a una Clase II mod. 2 según la clasificación de Kennedy. De acuerdo con el índice TWES 2, presentó desgaste dentario grado II en el sector anteroinferior. En oclusión estática se identificó un overbite del 40% y un overjet de 3 mm. En oclusión en dinámica, durante lateralidad derecha contactan las piezas 13 con 43; en lateralidad izquierda, las piezas 23 con la 33; y durante protrusión, las piezas 11 con 42. (Figura 2A-2C)

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales (2A. Vista Oclusal Superior; 2B. Vista Oclusal Inferior; 2C. Vista frontal)

Exámenes auxiliares

Se realizaron fotografías extraorales e intraorales para evaluar la relación canina, relación molar, línea media facial, exposición dental en reposo, fonema "M" y sonrisa, elementos clave para el diseño de sonrisa digital. También, se realizaron radiografías periapicales y panorámica. Además, se tomaron dos pares de modelos de estudio, montados en ASA y en relación céntrica, para descartar contactos retrusivos patológicos y evaluar las alteraciones en las curvas de Spee y de Wilson.

Se llevaron a cabo interconsultas enfocadas en el sector anterosuperior. El área de periodoncia sugirió injerto óseo y colocación de implantes para reponer los dientes ausentes; se observaron tejidos gingivales inflamados y acumulación de placa dental. En el área de endodoncia no se evidenció patología pulpar. Con esta información, se planteó como alternativa la colocación de un puente con pónico ovático y el manejo de tejidos.

Diagnóstico y plan de tratamiento

La paciente presenta coronas de metal porcelana en mal estado en el sector anterosuperior coronas, con filtración marginal y sobrecontorneadas. Periodontalmente, se diagnosticó gingivitis inducida por placa bacteriana en el sector anteroinferior. Endodónticamente, no se detectó patología pulpar ni periapical. En el sector posterior, se observaron puentes y coronas porcelana en mal estado, con fracturas y filtración marginal que alteran el plano oclusal, además de múltiples restauraciones defectuosas de amalgama en las piezas 35 a 37.

Se procedió al retiro de coronas para evaluar los pilares protésicos. Se pudo diagnosticar falta de ferrule protésico de la pieza 12 y perforación radicular del espigo colado de la pieza 24, las cuales fueron indicadas para exodoncia atraumáticas. Posteriormente, se realizó un retallado de las piezas pilares para mejorar paralelismo y la línea de terminación, bajo el concepto de la técnica de preparación orientada biológicamente (BOPT). Se confeccionaron pre provisionales que luego serán sustituidos por provisionales definitivos, permitiendo así la conformación de los tejidos blandos. (Figura 3A-3E)

El plan de tratamiento propuesto tiene como objetivo restablecer la guía anterior y mejorar la estética del sector anterosuperior a través de una prótesis fija con coronas de metal porcelana con manejo de pónicos ováticos inmediatos a exodoncias logrando de esta manera la preservación del perfil de emergencia en zona estética.

Figura 3. Retiro de coronas, retallado y pre-provisionalización (3A. Vista oclusal de pilares protésicos posterior retiro de coronas; 3B. Vista frontal del retallado de pilares protésicos; 3C. Vista frontal de los Pre-provisionales)

Diseños de pónicos

En la pieza dental 21 se realizó el diseño de un pónico ovático propiamente dicho, con una forma convexa que facilita la higiene oral. Este diseño se complementó con un procedimiento mucogingival mediante fresado, en el cual se utilizó una fresa diamantada football azul (277-023-MDT) cuyo objetivo fue reconstruir el tejido blando y alcanzar un resultado estético satisfactorio. (Figura 4A)

En las piezas 12 y 24 se optó por un diseño de pónico ovático modificado. Este permite desplazar la altura del contorno entre 1 y 1.5 mm desde la base hacia una posición más vestibular. El espesor vestibulo palatino en este diseño es menor que en el pónico ovático propiamente dicho, por lo que no fue necesario realizar reconstrucción quirúrgica. Esto se debió a que se efectuaron exodoncias atraumáticas y se logró conservar la lámina ósea vestibular. (Figura 4B)

Figura 4. Diseño de pónicos ovático (4A. Pónico ovático Pieza 21; 4B. Pónico ovático modificado Pieza 12; 4C. Diseño gingival del pónico)

Avance de tratamiento

Protocolo quirúrgico

Para conservar la lámina ósea alrededor del alveolo dental, se llevaron a cabo exodoncias atraumáticas sin levantamiento de colgajo. Se realizó la asepsia y antisepsia del área extraoral con solución de yodopovidona al 10%. Posteriormente, se anestesió mediante técnica infiltrativa usando cuatro cartuchos de mepivacaína al 3% con aguja corta.

Se efectuó la sindesmotomía con periostotomo y hoja de bisturí N°15. También se utilizó un martillo quirúrgico sobre un mango con una hoja de bisturí N°15 para romper las fibras periodontales por mesial y distal, dirigiendo la hoja de bisturí hacia palatino. Se introdujo un tornillo extractor en el centro del remanente radicular hasta encontrar resistencia, y se procedió con la tracción realizando movimientos de mesial a distal hasta lograr la avulsión. Este procedimiento se lo realizó para la extracción de los remanentes de las piezas 12 y 24. (Figura 5A-5D)

Posteriormente, se desepitelizó el tejido queratinizado del reborde edéntulo de la pieza 21 utilizando una fresa redonda grano fino siguiendo el diseño indicado por la técnica de pónico ovático propiamente dicho. Se prescribió a la paciente un esquema farmacológico postoperatorio: paracetamol 500 mg de tres veces al día durante 3 días, etoricoxib 120 mg una vez al día durante 3 días, amoxicilina 500 mg tres veces al día durante 5 días y enjuague bucal con clorhexidina al 0.12% dos veces al día. (Figura 5E-5F)

Figura 5. Exodoncias atraumáticas, desepitelización (5A. Extracción atraumática de pieza 24-12; 5B. Tornillo extractor de remanente radicular; 5C. Control radiográfico de pieza 24; 5D. Control radiográfico de pieza 12; 5E. Fresado de tejido blando con contorneado (Desepitelización); 5F. Resultado final postquirúrgico)

Protocolo restaurativo

Se confeccionó una guía de silicona que se extendía hasta la mitad del paladar sobre los modelos donde se elaboraron los provisionales, con el fin de facilitar su posicionamiento durante el rebasado y asegurar que el diseño estético planificado se mantuviera alineado tridimensionalmente. (Figura 6A-6C) Se colocó una restauración provisional de acrílico que funcionó como una prótesis parcial fija. Esta fue modificada con resina fluida en la zona convexa del pónico ovático para lograr el sellado del alveolo protésico. El objetivo fue estabilizar y proteger el coágulo mediante un proceso de inhibición de contacto, facilitando la cicatrización por segunda intención. (Figura 6A-6C)

Adicionalmente, se realizó el desgaste interno de los provisionales utilizando un fresón de carburo con forma de fisura para acrílico (NTI). Posteriormente, se efectuó el rebasado con resina acrílica autopolimerizable de combustión completa Alike (GC) #62 (VITA® A1). A continuación, se demarcó la línea de terminación y se aplicó resina fluida en el surco formado entre la cara interna del surco gingival y la cara externa de la preparación. Tras el fotocurado, se realizaron los recortes con fresones y discos de corte abrasivos diamantados superflexibles para acrílico (NTI) para que exista un correcto ajuste y conformación de tejidos, hasta lograr el perfil de emergencia adecuado en cada uno de los dientes. (Figura 6A-6C)

Figura 6. Provisionalización definitiva (6A. Conformación interna de provisionales definitivos para posterior rebasado; 6B. Confección de guía de asentamiento en silicona con extensión palatina; 6C. Colocación de guía de asentamiento con extensión palatina).

Los contornos cervicales se adaptaron a la morfología gingival del alveolo post – extracción, con el objetivo de mantener la arquitectura del tejido blando. La porción subgingival se modeló con resina fluida obteniendo una convergencia desde la zona cervical hasta el ápice, logrando una forma ovático. El pónico se extendió 3 mm subgingival hasta el margen gingival libre. (Figura 7A-7B)

Figura 7. Mantenimiento y estabilización del coagulo con pónico ovático (7A. Asentamiento de pónico ovático para mantenimiento y estabilización de coagulo de piezas 12-24; 7B. Conformación de tejidos y adecuado perfil de emergencia de piezas 21-12-24).

La superficie del pónico ovático fue pulida en laboratorio utilizando una mezcla de puliton (polvo abrasivo obtenido de la ceniza de la cáscara del arroz) y el sistema de pulido de resina compuesta Jiffy Ultradent (puntas, copas, discos), con el fin de obtener una superficie lisa y adecuada. Finalmente, los provisionales se cementaron con cemento temporal (Provicol, mezcla manual, Vocco) y se realizó el ajuste oclusal eliminando contactos excéntricos y excursivos.

Seguimiento de provisionalización

En la primera cita de control, a una semana de la intervención, se observó una adecuada conformación de los tejidos mucogingivales y una cicatrización favorable, con el coágulo en su lugar. Se brindaron indicaciones específicas para reforzar la higiene oral, advirtiendo que no se debía limpiar debajo de los pónicos durante la primera semana para evitar el desprendimiento del coagulo. Se recomendó el uso de hilo dental dos veces al día, utilizando un enhebrador. (Figura 8A-8B)

Figura 8. Control postoperatorio (8A. Control postoperatorio a los 7 días; 8B. Vista frontal de conformación de encías a través de pónico ovático).

Se permitió la cicatrización del tejido durante aproximadamente tres meses, con el objetivo de lograr la estabilidad y adecuada conformación del mismo en relación al pónico ovático. Luego de este periodo, se programó la toma de la impresión definitiva. (Figura 9A-9B)

Figura 9. Control de provisionalización de 3 meses. (9A. Vista oclusal de los muñones y contorneado gingival posterior a 3 meses de provisionalización; 9B. Vista frontal de los muñones y contorneado gingival posterior a 3 meses de provisionalización)

Resultados de tratamiento

Se confirmó la ausencia de inflamación o dolor, y se procedió a realizar la impresión definitiva mediante la técnica de doble hilo, utilizando silicona de adición. También se tomó un registro de mordida, considerando la altura de los provisionales. Esto permitió la obtención de modelos definitivos troquelados. (Figura 10A-10D)

Figura 10. Toma de impresión definitiva y registro oclusal. 10A. Técnica doble hilo; 10B. Impresión definitiva; 10C. Toma de registro oclusal; 10D. Modelo definitivo troquelado

Posteriormente, se confeccionaron cofias de acrílico autopolimerizable (Duralay), para verificar el sellado, y la correcta relación del espacio protésico. Se incluyó la colocación de un rompecargas en distal de la pieza 23, con el objetivo de reducir la carga funcional sobre la prótesis fija. A continuación, se fabricaron las cofias metálicas, las cuales fueron probadas clínicamente, observando un sellado y asentamiento adecuados. (Figura 11A-11D)

Figura 11. Prueba de cofias en duralay y estructura de metal (11A. Prueba de cofias de duralay frontal; 11B. Prueba de cofias de duralay vista lateral; 11C. Prueba de cofias de metal vista frontal; 11D. Prueba de cofias de metal vista lateral)

Se realizó la prueba de biscocho de las coronas de metal porcelana. Durante esta etapa, se indicaron ajustes en los bordes incisales, ángulos y contornos de los caninos para lograr un resultado más estético. Finalmente, se probaron las coronas terminadas, ya pulidas y con las modificaciones solicitadas. Con el consentimiento de la paciente, se cementaron temporalmente para permitir la adaptación de los tejidos alrededor del pónico.

Tras una semana, se confirmó la ausencia de inflamación o molestias, por lo que se procedió con la cementación definitiva utilizando un cemento autoadhesivo, siguiendo el protocolo clínico correspondiente. Se realizaron los ajustes oclusales finales, asegurando la eliminación de contactos excéntricos y excursivos. (Figura 12A)

Figura 12. Cementación Definitiva (12A. Corrección de bordes incisales y cementación de puente metal porcelana definitiva vista frontal).

Seguimiento post-tratamiento

A las dos semanas de la cementación definitiva, se realizó un control clínico donde se evidenció una adecuada conformación de las papilas interdentes, así como una correcta integración de las coronas de metal porcelana con los tejidos blandos adyacentes. Las restauraciones se mimetizaban armónicamente con el entorno gingival, sin signos de inflamación, sangrado o incomodidad reportada por la paciente. (Figura 13A-13C)

Figura 13. Control post-tratamiento (13A. Puente metal porcelana definitiva vista frontal; 13B. Puente metal porcelana definitiva vista lateral; 13C. Vista oclusal de coronas y puente metal porcelana definitivos).

Se reforzaron las indicaciones de higiene oral, haciendo énfasis en el uso diario de hilo dental con enhebrador y cepillos interproximales para prevenir la acumulación de placa bacteriana alrededor de los púnticos y márgenes protésicos. Asimismo, se programaron controles periódicos para monitorear la estabilidad oclusal, el estado periodontal y la adaptación de los tejidos blandos al diseño del púntico ovático.

DISCUSIÓN

Una de las principales consecuencias posteriores a una exodoncia es la reabsorción progresiva de la cresta alveolar. En este contexto, los púnticos ováticos se presentan como una alternativa terapéutica que, además de restaurar la estética, buscan desacelerar dicha reabsorción. Si bien los implantes inmediatos representan una solución predecible y efectiva, su elevado costo limita su accesibilidad, llevando a muchos pacientes a buscar tratamientos más conservadores y económicos como los puentes con púntico ovático¹²⁻¹⁴.

Yang reportó que, durante los primeros tres meses tras la extracción dental, la pared ósea vestibular del alveolo sufre una pérdida de hasta el 50% de su volumen original. Otros estudios han documentado una reducción vertical de 1,24 mm en la pared vestibular a los 6 meses, mientras que la pérdida de dimensión horizontal puede superar los 3,8 mm entre los seis y siete meses posteriores a la exodoncia. Asimismo, los tejidos blandos también se ven comprometidos, con recesión de la papila interdental, lo que convierte su reconstrucción en un desafío clínico fundamental para alcanzar resultados altamente estéticos¹².

En 1980, Abrams introdujo el uso del púntico ovático en combinación con injertos de tejido conectivo despitelizado post extracción, según lo citado por Sonar¹. Posteriormente, Khan destacó que el púntico ovático debe cumplir con ciertos requisitos: una convexidad que facilite la higiene oral, ausencia de presión positiva sobre los tejidos subyacentes, una estructura adecuada para soportar cargas oclusales, y una forma que restituya adecuadamente la estética del área edéntula⁹.

A lo largo del tiempo, el púntico ovático ha evolucionado como una opción confiable para el manejo de los tejidos blandos post extracción, siempre que se respeten parámetros clínicos específicos para obtener resultados altamente estéticos. Yang en su estudio, evidenció que la extracción de un incisivo central superior produce pérdida ósea, recesión gingival y alteración del perfil de la cresta durante la cicatrización¹². Complementariamente, Bakshi reportó que utilizando un púntico ovático, la pérdida ósea promedio a los tres meses fue de 1 mm en sentido horizontal y 1,5 mm en sentido vertical. A diferencia, de los sitios donde no se aplicó esta técnica, la pérdida fue significativamente mayor: 4,5 mm de ancho y 3,9 mm de altura⁴.

Khan también resalta las ventajas estéticas del uso del pónico ovático, como la preservación de la papila interdental, la naturalidad del contorno gingival y la facilidad de higiene gracias a su superficie lisa y convexa ⁹. Mariska enfatiza que conservar la papila interdental minimiza la aparición de triángulos negros causados por la recesión gingival ¹⁵. Por otra parte, Sonar que este tipo de pónico permite mantener el contorno gingival, mejora la percepción estética del paciente al evitar la fase edéntula parcial, y facilita una higiene adecuada ¹.

Por otro lado, Bakshi sugiere que el uso de membranas o injertos autólogos para sellar el alveolo post extracción favorece la preservación de la arquitectura gingival, aunque reconoce que son técnicas quirúrgicas sensibles. En su estudio, concluye que el uso de un pónico ovático sin injerto puede reducir significativamente el colapso del tejido medio facial en comparación con alvéolos no tratados ⁴.

Adicionalmente, Sanz- Martín et al. evaluaron la estabilidad de tejidos blandos y cambios volumétricos en sitios con pónicos tras cinco años. Se observaron menores cambios en zonas con injerto de tejido conectivo subepitelial, pero no se encontraron diferencias significativas con las zonas sin injerto. Las mediciones lineales y volumétricas fueron similares en ambos grupos ¹⁶.

El uso del pónico ovático también está indicado en rebordes residuales que han sufrido pérdidas dentales no recientes. Es así como la desepitelización del lecho gingival se ha propuesto como técnica para promover una relación más íntima entre del tejido conectivo y el pónico, estimulando una conformación progresiva del perfil de emergencia. El sitio receptor del pónico debe presentar una profundidad entre 1 y 1.5 mm para permitir la emergencia natural del pónico sin comprometer la higiene ni el espacio biológico. En este contexto Pozzy et al., establece un espesor ideal de tejido blando de 2.26 mm entre el pónico y el hueso alveolar, similar a las dimensiones reportadas por Gargiulo y Vacek ¹⁷⁻¹⁹.

Finalmente, el pónico ovático representa una alternativa predecible y eficaz para preservar la papila

interdental y el contorno gingival, especialmente cuando se coloca de manera inmediata tras una exodoncia. No obstante, para obtener resultados estéticos y funcionales duraderos, es importantes una correcta selección del paciente, un adecuado manejo clínico y el uso de materiales adecuados.

CONCLUSIONES

La pérdida de dientes anteriores conlleva defectos óseos y de tejidos blandos que comprometen tanto la estética como la funcionalidad oral. En este contexto, el uso del pónico ovático inmediato se presenta como una alternativa eficaz para preservar la arquitectura gingival y minimizar la reabsorción ósea post-exodoncia. Esta técnica favorece la cicatrización al estabilizar el coágulo de fibrina y promover la regeneración tisular, previniendo así el colapso del reborde alveolar.

El diseño convexo del pónico ovático no solo contribuye a una mejor higiene oral, sino que también mejora la estética al reducir la formación de triángulos negros y mantener la papila interdental. Aunque los implantes constituyen una opción predecible, su alto costo y complejidad quirúrgica limitan su accesibilidad para muchos pacientes. En cambio, el pónico ovático representa una solución conservadora, mínimamente invasiva y económicamente viable.

La planificación cuidadosa y un manejo preciso de los tejidos blandos es fundamentales para alcanzar resultados estéticos y funcionales satisfactorios a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sonar PR, Panchbhai A, Khairkar R. Case Report: Rehabilitation of anterior esthetic region with ovate pontic. *F1000Research*. 2023;12:1418.
2. Song S, Tao G, Shariff J, Tarnow D, Bittner N. Evaluation of Dimensional Changes and Ridge Contour Around Ovate Pontics Inserted Immediately After Extraction with Alveolar Ridge Preservation in the Esthetic Zone. *Int J Periodontics Restorative Dent*. 2022;42(1):83–91.
3. Chávez P, Balarezo A. Uso de ponicos ováticos en el sector anterior. *Rev Estomatol Hered*. 2012;22(1):37–41.

4. Bakshi M, Tarnow D, Bittner N. Changes in Ridge Dimension with Pontics Immediately Placed at Extraction Sites: A Pilot Study. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2018;38(4):541–7.
5. Gomez-Meda R, Esquivel J. Perio-prosthetic pontic site management, part I: Pontic designs and their current applications. *J Esthet Restor Dent.* 2023;35(4):609–20.
6. Ikbal M, Mude AH, Dammar I, Ekayani N. Immediate anterior tooth replacement by using an esthetic fixed bridge: A case report. *Med Clin Pract [Internet].* 2020;3:100109.
7. García Gargallo M, Yassin García S, Bascones Martínez A. Técnicas de preservación de alveolo y de aumento del reborde alveolar: Revisión de la literatura Ridge preservation and ridge augmentation procedures: A literatura review. *Av Periodoncia.* 2016;71–81.
8. Nazia Zareen I, Gounder R. Pontic design considerations and their complications in general population. *Int J Pharm Sci Rev Res.* 2016;40(1):304–6.
9. Khan A, Bhatia V, Raj Singh Khurana P, Nitin Kumar K. Redesigning Smile Using an Immediate Ovate Pontic. *Int J Sci Healthc Res [Internet].* 2020;5(March):238.
10. Bhuskute M. Ovate pontics: Phoenixing the gingival contour. *J Int Clin Dent Res Organ.* 2017;9(2):82.
11. Algellai A, Hmeida A, Elraaid A. Different Pontic design with fixed dental prosthesis in Misrata - Libya. 2023;5–8.
12. Yang Y, Cui FJ, Liu XQ, Pu TT, Zhou JF, Tan JG. Effect of Provisional Restorations with Ovate Pontics on Preservation of the Ridge after Tooth Extraction: Case Series. *Chin J Dent Res.* 2019;22(3):181–8.
13. Van Der Weijden F, Dell'Acqua F, Slot DE. Alveolar bone dimensional changes of post-extraction sockets in humans: A systematic review. *J Clin Periodontol.* 2009;36(12):1048–58.
14. Wan J, Cai H, Wang T, Chen JY. Influence of pontic design of anterior fixed dental prosthesis on speech: A clinical case study. *World J Clin Cases.* 2021;9(36):11276–84.
15. Juanita M, Dammar I. Aesthetic management of anterior cantilever bridge with ovate pontic: a case report. *Makassar Dent J.* 2022;11(1):75–9.
16. Sanz-Martín I, Sailer I, Hämmerle CHF, Thoma DS. Soft tissue stability and volumetric changes after 5 years in pontic sites with or without soft tissue grafting: A retrospective cohort study. *Clin Oral Implants Res.* 2016;27(8):969–74.
17. Robbins JW. The Ovate Pontic. 2022;(November):29–33.
18. G RM, E RS. Ovoid pontic design through gingival contour . Diseño de pónico ovoide mediante contorno gingival . 2022;15(4):256–61.
19. Korman RP. Enhancing esthetics with a fixed prosthesis utilizing an innovative pontic design and periodontal plastic surgery. *J Esthet Restor Dent.* 2015;27(1):13–28.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo